
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 910.21/27; 551.515.1/8
DOI 10.5281/zenodo.5833954

ВЛИЯНИЕ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ НА ТЕХНОЛОГИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА (РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ)

THE IMPACT OF DUST STORMS ON THE TECHNOLOGY OF THE CONSTRUCTION PROCESS AND THE ECONOMY OF THE REGION (REPUBLIC OF KALMYKIA)

МУЧИРИНОВА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».

БАДМАЕВ САНАЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».

ШАВАРТАЕВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».

MUCHIRINOVA VICTORIA VADIMOVNA,
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.
BADMAEV SANAL ALEXANDROVICH,
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.
SHAVARTAEV ALEXEY ROMANOVICH
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.

Цель исследований – географическая и климатическая характеристика пыльных бурь, анализ условий их возникновения на территории степной зоны Республики Калмыкия, Северного Кавказа и Прикаспия. Материалами для исследования послужили результаты экспедиционных маршрутов в восточные районы Калмыкии, а также наработки полученные учеными и студентами университета. Также использованы фото- и видео- материалы, анализы проб грунта, воды и растительного слоя. Учтены влияния на среду нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства. Полученные результаты позволят оценить современную техногенную безопасность на исследуемой территории, ее экологию. Полученный материал может быть использован в практике принятия управленческих решений.

The purpose of the research is the geographical and climatic characteristics of dust storms, the analysis of the conditions of their occurrence on the territory of the steppe zone of the Republic of Kalmykia, the North Caucasus and the Caspian Sea. The materials for the study were the results of expedition routes to the eastern regions of Kalmykia, as well as the achievements obtained by scientists and university students. Photo and video materials, analyses of soil, water and vegetation samples were also used. The environmental

impacts of the oil and gas industry and agriculture are taken into account. The results obtained will allow us to assess the modern technogenic safety in the studied territory, its ecology. The obtained material can be used in the practice of managerial decision-making.

Ключевые слова: климат; Калмыкия; пустыни; пыль; суховеи; Черные Земли; сельское хозяйство.

Key words: climate; Kalmykia; deserts; dust; dry winds; Black Lands; agriculture.

Введение. Постановка вопроса исследований. Цель работы рассмотрения влияния пыльных бурь на экологию, экономику в регионе, а также влияние на строительную отрасль в Республике Калмыкия (РК). Для решения вопроса были проанализированы данные по пустыням в мире, их истории и современному состоянию. Представлены выводы и заключения по тематике работы.

Одна из крупнейших пустынь в мире (вторая по величине, размеру), это пустыня Гоби, которая тянется через Южную и Центральную Монголию и простирается почти до Северного Китая (площадь ее равна 1,3 млн. кв. км.). Гоби самая крупная пустыня в Азии, а в мире Пустыни Аравийского полуострова (общее название).

Калмыкии находится в сложной резко континентальной климатической зоне. Летом температура воздуха в тени доходит до 45 С. Высокие температуры с сильными ветрами являются основными разрушителями верхнего почвенного слоя [10,11].

В основном пустыни образуются за счет неравномерных температур в воздухе. Холод – тепло – дожди приводит к разрушению основных горных пород. Днем температура воздуха в пустыни в тени достигает более 40 С, а ночью падает до 10-20 С.

Основным вопросом, который мы поставили перед собой это вопрос, откуда образовалась пустыня, как происходит ее дальнейшее развитие и что надо сделать так, чтобы прекратить процесс образования песчаных территорий. Другим важным вопросом авторы поставили цель о выявления влияния пыльных бурь на строительство, комфортабельность жилья, безопасность жизнедеятельности человека, его здоровье.

Фактический материал и методы исследования. Студенты, сотрудники КалмГУ провели множества экспедиций в районы республики. Особенно были уделены внимания на восточные районы республики: Яшкульский и Черноземельский районы РК.

По полученным материалам была создана сеть видеоклипов, фильмов которые были размещены на сайтах Интернет-ресурсов. Все они находятся в открытом режиме. В частности на сайте Yotub [20, 21]. Они идут под общим названием Седой Каспий, например, <https://youtu.be/88d6hnIUpVY> (на 27.10.2021) [21]. Много материалов нами были выставлены на разных конференциях [9, 10, 12, 13, 19].

Другими фактическими материалами были проведенные анализы почв, грунтов, воды и растительного слоя. Почвы отбирались с разных глубин, были использован верхний литосферный слой. Забор воды проводился с колодцев и скважин. Также исследованы поверхностные воды. В период экспедиции мы часто наблюдали пыльные бури.

Анализ литературных и других ресурсов по поставленной тематике. В работе было использовано данные по климату, так как этот показатель напрямую связан со скоростью образования песков [1,18]. Климат является как бы катализатором распада горных пород на силикатные группы минералов. Учтены источники с базы данных по климату, которая находится в сети Интернет ресурсов [3]. Все сказанное влияет на эрозию почв [4].

Человек сам виноват в появлении пустыни и песчаных бурь, так как не учитывает особенности своей среды обитания [5]. Еще Гумилев Л.Н. в своих работах говорил о влияния

человека на появления пыли [2]. Деятельность человека приводит к изменению рельефа, ландшафта [7].

Территория Прикаспийской низменности образовалась более 200 млн. лет [6]. Когда-то тут был океан Тетис. После ухода вод океана в основном за счет изменения тектоники образовалось Каспийское море (озеро).

Студентами изданы много работ геологии и географии современной территории Калмыкии, в которых можно найти данные как по климату, так по подземным и поверхностным водам и т.д. [8]. Исследованы вопросы форм рельефа в степной зоне [11].

Проведена оценка Прикаспийского региона на примере построения трансформации природных явлений [14]. Уделено внимание на современное состояние литосферы и почвенного слоя на территории РК с проведением мониторинга их [15].

Образование очагов опустынивание с современное ее состояние в районах республики рассмотрено в работе «Край миражей ...» [16]. Человек является самым вредным существом на земле [17].

Вся выше представленные литературные и иные источники явились материалам для написания данной работы. Важность и влияние на некоторые заключения являются относительными. Их очень трудно оценить. Есть работы, которые взаимосвязаны между собой.

Основной текст. Одним из фактором является наступление песков на населенные пункты, это мы наблюдали в поселках Кумской и Нарын Худук в Черноземельском районе Калмыкии. А в Юстинском районе п. Берген скоро песок его накроит полностью. Барханы в пустынях РК имеют высоту до 60 м и в радиусе до 100 м. Часто барханы располагаются грядами с востока на север. Они наблюдаются между грядами высот (расстояние между грядами доходит 10 и км.). Сами барханы передвигаются со скоростью до 8-10 м в год. Пустыня забивает все живое, затрудняет движение транспорта.

Пустыня не имеет границ. Пыль, поднимаемая с востока, юга имеет высоту до 100 метров. Скорость ветра в ее верхней части тела достигает более 25-30 м/с. Пыль видна на горизонте почти с расстояния более 50 км. Если мы видим, что движется стена пыли, мы стараемся выходить на равнинную местность, фото 2. Если с нами находятся автомашины, мы открываем все двери, так чтобы ураган не имел на сое мути преград. В пустыни мы выкапываем ямы в песке глубиной около метра и прячемся. Ураган проходит в течение 10-15 минут.

В основном как мы отметили выше это южные и восточные районы Калмыкии. За счет больших скоростей ветер образует в пустыни дефляционные котловины. Мы наблюдали их на границах Яшкульского и Юстинского районах. Глубина их достигает 50 м и более. Высота барханов даже ниже чуть.

Другим индикатором образования пыли является движение тяжелого транспорта по степным и полупустынным дорогам. Подымается туча пыли. Получается как у Гумилева Л.Н., разница в том там были животные и сами люди, а тут уже автотранспорт, трактора. История повторяется, но уже на более высоком уровне.

Движение воздуха на высоте более 10 м от земли образует пыльные воронки. Геометрия ее разная. Иногда можно наблюдать картину, когда воронка уходит далеко в глубь горизонта.

Жилье, в котором живет человек, также подвергается атаки пыли. Она проникает через все щели, заносится человеком. Если не делать хотя бы влажную уборку ежедневно, то толщина слоя пыли достигает несколько миллиметров. В строительной индустрии сильные ветра и пыль затрудняют работу строителям. Особенно в летние времена. Были случаи, когда башенные краны падали из-за сильной ветровой нагрузки. Пыль забивает систему очистки воздуха в системах кондиционирования. Уменьшается их срок работы. Пыль, проникая в наши квартиры, пагубно влияет на здоровье малых детей.

Результаты. По нашим исследованиям были выявлены индикаторы появления пыли или пыльной бури. Это, во-первых, деятельность человека, перевыпас скота на единицу площади. Вторым фактором является пыль, идущая с пустыни Гоби и других, несущая много бед.

Все это приводит к локальным образованиям пыльных бурь, других сопутствующих значений перечисленных выше.

Чабаны, населения должны соблюдать технику безопасности, как в пустыни, так и жилых помещениях, где может произойти чрезвычайные ситуации. Особо надо уделять внимание гигиене, состоянию пищи, воды.

Обсуждения. Пыль и пыльные бури совместно с суховеями и сильными ветрами несут пагубную деятельность, как для человека, так и для флоры и фауны. Мелкодисперсная пыль проникает в легкие человека, животных. Пыль является разносчиком разных инфекционных заболеваний.

Пыль и пыльные бури влияют на строительный процесс, другие отрасли промышленности. Особо она влияет на сельскохозяйственную отрасль в РК. Высокие температуры и ветер приводит к процессу осушение поверхностных водных объектов.

Заключение. Пыль является основным фактором, который напрямую влияет на экономику в регионе, здоровье населения.

Для уменьшения степени влияния пыли на окружающую среду и ее техногенную опасность надо широко развивать сеть зеленых насаждений. Особенно это надо уделить в пустыни РК.

Выводы. Основной вывод по представленной работе, это уменьшение появления пыли и пыльных бурь на территории республики и сопредельных районов. Надо больше строить парков, заповедных зон. Каждый человек должен посадить хотя бы десяток деревьев и кустарников. Для этого в этой программе должны участвовать все регионы Прикаспия и Кавказа. Пустыни и пыль не имеет территориальных разграничений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берг Л. С. Климат и жизнь. Госиздат, М., 1922. 196 с.
2. Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку: «Азернешр». 1990. 312 с.
3. Климатическая база данных. URL: <http://ru.climate-data.org/region/686/> (дата посещения - 07.10.2021)
4. Красичков В.П. Борьба с эрозией почв, Элиста: 1974г. 86 с.
5. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. В 4 кн. Кн. 3. Энергетические проблемы человечества. М.; Наука, 1995. 296 с.
6. Рид Г., Уотсон Дж. История Земли. Поздние стадии истории Земли: Пер. с англ. Л.: Недра, 1981. 408 с.
7. Рычагов Г.И., Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа и факторы, его обуславливающие. М.: 1995. 187 с.
8. Сангаджиев, М.М. Особенности недропользования на территории Республики Калмыкия. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2015. 144 с.
9. Сангаджиев, М.М. Пески, суховеи их влияние на экологическую ситуацию регионов Прикаспия и Северного Кавказа. // Материалы Всероссийского форума с международным участием «Эколого-экономический потенциал экосистем Северо-Кавказского Федерального округа, причины современного состояния и вероятные пути устойчивого развития социоприродного комплекса», посвященного 75-летию со дня рождения Первого Президента Республики Дагестан Муху Гимбатovichа Алиева. 24-27 сентября 2015 г. Махачкала: Типография ИПЭ РД «Эко-пресс» 2015. С. 175-179.
10. Сангаджиев, М.М. Песок Калмыкии. // Антропогенная трансформация геопространства: история и современность [текст] материалы Всероссийской научно-практической конференции г. Волгоград, 28-29 апреля 2014 года / редкол.: С.Н. Конищев (отв.ред.) [и др.]; Фе-

дер.гос.авт.образоват.учреждение высш. проф. образования «Волгоград. Гос. Ун-т». Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. С. 142-146.

11. Сангаджиев, М.М., Дегтярев, К.С., Слизская, А.А., Хараев, И.В., Эрмеков, Т.К. Современные формы антропогенного рельефа степной зоны и их изменения (на примере Республики Калмыкия). // Астраханский вестник экологического образования. 2019 № 2 (50). С.87-93.

12. Сангаджиев, М.М., Карпов, В.А., Мушкаев, Х.А. Современный Прикаспий, Калмыкия: алгоритм изменения ландшафта, здоровья человека // Новая наука: теоретический и практический взгляд: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (04 ноября 2016 г., г. Стерлитамак): в 2-х ч. Ч. 2. Стерлитамак: АМИ, 2016. – 192 с. С. 8-13.

13. Сангаджиев, М.М., Кулибали, С., Пумбулу, Ф., Гнамми, В.Э. Сравнительная геолого-экологическая характеристика Калмыкии и Сахельского пояса (Африка) // Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Часть 1. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 136 -138.

14. Сангаджиев, М.М., Настинова, Г.Э., Онкаев, В.А., Панченко, В.А., Гермашева, Ю.С. Оценка Прикаспийского региона на примере построения модели трансформации природных условий. // Геология, география и глобальная энергия. 2019. № 4 (75). С. 88-98.

15. Сангаджиев, М.М., Онкаев, В.А., Бадмаева, Н.В., Онкаев, А.В., Слизская, А.А. Организация геологического мониторинга литосферы и почв в Республике Калмыкия. // В научно-аналитическом журнале «Инновации и инвестиции». 2019. № 8. С. 138-144.

16. Сангаджиев, М.М., Хохлова, Л.И., Сератирова, В.В., Онкаев, В.А. Край миражей: очаги опустынивания в Яшкульском районе Республика Калмыкия. // Глобальный научный потенциал. Научно-практический журнал № 6 (39) 2014. С. 67-72.

17. Сангаджиев, М.М., Цатхлангова, Э.А., Сангаджиева, С.А., Нураева, В.Е., Сангаджиева, А.А. Современное антропогенное воздействие на процессы опустынивания в Республике Калмыкия: экономический фактор. // Инновации и инвестиции, научно аналитический журнал. Москва, 2018. № 2. С. 144-148.

18. Сангаджиев, М.М., Эрдниева, Г.Е., Эрдниев, О.В., Лиджиева, Н.С., Манджиева А.И. Анализ климатических особенностей в Республике Калмыкия, Россия. // Open science 2.0: collection of scientific articles. Vol.3. Raleigh, North Carolina, USA: Open Science Publishing, 2017. pp. 98-106.

19. Цатхлангова Э.А., Сангаджиев М.М., Бадрудинова А.Н., Зунова Ю.Х., Куркудинова Н.А. Техногенное воздействие на горные породы в Калмыкии // Актуальные вопросы естественных наук в современном научном знании, I Всероссийская науч. практ. конф. (2021; Элиста). I Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных наук в современном научном знании», 28-29 мая 2021 г. [Текст]: [посвящ. 75 летию со дня рождения д.б.н., проф. Л.Х. Сангаджиевой, Году науки и технологий: материалы / редкол.: Л.Х. Сангаджива [и др.]. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2021. С. 90-96.

20. https://youtu.be/O_HbiROOpEM (на 19.10.2021).

21. <https://youtu.be/88d6hnUpBY> (на 27.10.2021)

© Мучиринова В.В., Бадмаев С.А., Шавартаев А.Р., 2022.